

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE PARÂMETROS OPERACIONAIS NA GEOMETRIA DE CORDÕES DE SOLDA GMAW COM INCONEL 625

Elias Alves Teixeira¹, Lucas Henrique Cristino Calixto¹, Maria Helena Rodrigues Moreno¹, Thiago Alexander Flores¹, Demostenes Ferreira Filho¹

¹University of Goiás - UFG

Alameda Ingá - California Farms, 74045-155, Goiânia / Goiás, Brazil

demostenesferreira@ufg.br, elias.teixeira@discente.ufg.br, lucashenrique3034@discente.ufg.br, moreno2@discente.ufg.br, thiago.flores@discente.ufg.br

Resumo. O avanço das tecnologias de soldagem tem impulsionado estudos voltados ao controle térmico e à qualidade geométrica dos cordões, aspectos essenciais para aplicações em manufatura aditiva por deposição a arco (MADA). Este estudo avaliou os efeitos de parâmetros operacionais no GMAW (*Gas Metal Arc Welding*), focando nos modos CMT (*Cold Metal Transfer*, técnica de transferência metálica de baixo aporte térmico) e pulsado, para deposição de cordões *Bead-on-Plate* (técnica em que cordões são depositados sobre uma chapa sem função estrutural, usada para estudo de parâmetros) em aço SAE 1010 com arame sólido Inconel 625. O delineamento fatorial $3 \times 3 \times 2$ (três correntes, três gases e dois modos) resultou em 54 cordões, analisados quanto à geometria e temperatura superficial. A análise estatística indicou que a configuração com gás Argônio, corrente elétrica de 180 A e modo CMT apresentou a maior desejabilidade composta ($D = 0,7011$), demonstrando o melhor equilíbrio entre penetração, diluição e controle térmico e geométrico.

Palavras-chave: WAAM, GMAW, CMT, Inconel-625, *Bead-on-Plate*.

1 INTRODUÇÃO

O avanço das tecnologias de manufatura metálica tem impulsionado processos de deposição controlada, priorizando eficiência térmica, qualidade geométrica e estabilidade do arco. Entre eles, os processos de soldagem por arco se destacam pela robustez, viabilidade econômica e possibilidade de automação, sendo usados em aplicações industriais e pesquisas experimentais. A técnica *Bead-on-Plate*, que deposita cordões sobre chapas sem função estrutural, é útil para estudar o efeito de variáveis de processo sobre a geometria da solda (KOU, 2003).

A qualidade do cordão é avaliada por largura, altura do reforço, profundidade de penetração e diluição, que influenciam a integridade e o desempenho final. Embora normas como AWS D1.1 (2010) e ASME Seção IX (2010) abordem descontinuidades, não há referências específicas para cordões singelos, exigindo métodos estatísticos e de otimização, como planejamento fatorial e análise de desejabilidade, para selecionar as melhores condições operacionais (MONTGOMERY, 2013).

A análise de desejabilidade é uma técnica estatística utilizada para otimizar múltiplas respostas simultaneamente. Cada variável de interesse é transformada em uma função de desejabilidade individual, variando de 0 (resultado totalmente indesejado) a 1 (resultado ideal). Em seguida, essas funções são combinadas em uma desejabilidade composta, permitindo avaliar a qualidade global de uma combinação de parâmetros. Dessa forma, o método possibilita identificar o conjunto de condições operacionais que melhor satisfaz, ao mesmo tempo, todos os critérios de desempenho estabelecidos no estudo.

Este trabalho visa avaliar a influência de corrente elétrica, composição do gás de proteção e modos de transferência metálica na geometria de cordões *Bead-on-Plate* em aço SAE 1010, utilizando arame Inconel 625 de 1,2 mm de diâmetro, contribuindo para a definição de parâmetros que otimizem a qualidade geométrica em manufatura aditiva e reparos industriais.

1.1 Manufatura aditiva de metais

A manufatura aditiva (AM), ou impressão 3D, produz estruturas complexas a partir de modelos tridimensionais por deposição sucessiva de camadas. Criada por Charles Hull em 1986 com a estereolitografia (SLA), evoluiu com técnicas como fusão em leito de pó, FDM e impressão por jato de tinta, consolidando-se em áreas como construção civil, prototipagem e biomecânica (NGO et al., 2018). Na manufatura aditiva de metais (MAM), destaca-se a Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), reconhecida por alta taxa de deposição, menor custo e baixo desperdício de material. Trata-se de uma técnica DED (*Directed Energy Deposition*, processo de manufatura aditiva em que material é depositado e fundido simultaneamente por fonte de energia concentrada) que utiliza arame metálico fundido por arco elétrico, permitindo construção em camadas e redução de custos em comparação a processos baseados em pó ou laser. Contudo, o elevado aporte térmico pode comprometer a qualidade e limitar materiais processáveis (CUNNINGHAM et al., 2018).

A MADA emprega processos como GTAW, PAW (*Plasma Arc Welding*, processo de soldagem por arco plasma) e principalmente GMAW, que se destaca por alta taxa de deposição (até 7,8 kg/h), bom aproveitamento do material e simplicidade operacional, podendo operar em

MIG (gases inertes) ou MAG (gases ativos) (SHAH et al., 2023).

Apesar da eficiência do GMAW convencional, seu alto aporte térmico pode gerar grãos grosseiros, tensões residuais e trincas. Para mitigar isso, aplicam-se variações como GMAW pulsado e CMT. O modo pulsado alterna correntes de pico e base, permitindo transferência controlada, menor respingo e melhor controle térmico (SHAH et al., 2023). O CMT sincroniza a alimentação do arame com o arco via servomotor, retraindo-o durante o curto-circuito, reduzindo aporte térmico e respingos, garantindo deposições precisas, especialmente no Inconel 625 (SHANKER & WATTAL, 2023). Parâmetros como velocidade do arame, corrente, deslocamento e tipo de gás influenciam a geometria e a qualidade metalúrgica, e a obtenção de camadas consistentes ainda é desafiadora, sobretudo em sistemas robotizados (NOVELINO et al., 2022). Estudos sobre os efeitos térmicos do CMT e do modo pulsado são ainda limitados, exigindo pesquisas adicionais para otimização em superligas (POZNYAKOV et al., 2018).

1.2 Inconel 625

O Inconel 625 é uma superliga à base de níquel, não magnética e reforçada por solução sólida, reconhecida por sua alta resistência mecânica, estabilidade térmica (até 1093 °C) e excelente desempenho em ambientes agressivos. Suas propriedades derivam da combinação de níquel, cromo, molibdênio e nióbio: o níquel e o cromo conferem resistência à oxidação, enquanto o molibdênio e o nióbio aumentam a resistência à corrosão e estabilizam a microestrutura. Essa composição garante proteção contra corrosão por pite, frestas e tensões induzidas por cloretos, além de boa performance em altas temperaturas. Por isso, a liga é amplamente usada nos setores aeroespacial, químico, nuclear e marítimo (PAUL et al., 2007; SHANKAR et al., 2001).

Com o avanço da Manufatura Aditiva por Deposição a Arco (MADA), tornou-se possível fabricar componentes metálicos com maior eficiência e menor custo. Entre suas variantes, destaca-se o Cold Metal Transfer (CMT), que oferece altas taxas de deposição e controle térmico aprimorado. Aplicações do processo MADA-CMT ao Inconel 625 têm mostrado boas propriedades mecânicas, como energia Charpy V entre 160 e 200 J e tenacidade à fratura (CTOD) de 0,49 a 1,05 mm a -46 °C, superando resultados de técnicas baseadas em pó metálico (AKSELSEN et al., 2022). Assim, comparar diferentes variantes da MADA é essencial para compreender a influência dos parâmetros de processo na qualidade dos componentes manufaturados.

1.4 Influência dos parâmetros de processo

Estudos com GTAW-WAAM mostram que altas correntes e baixas velocidades da tocha favorecem a fusão completa entre camadas, aumentando resistência à tração (688 MPa) e dureza (270 HV) do Inconel 625, mas também elevam aporte térmico, promovendo anisotropia e microestrutura menos homogênea (PUVIYARASAN et al., 2023). O gás de proteção é determinante na qualidade da soldagem. Gases inertes, como argônio, evitam oxidação, garantem fusão entre camadas e preservam propriedades da liga. Vazões inadequadas comprometem soldabilidade, geram porosidade e descontinuidades (AKSELSEN et al., 2022; PUVIYARASAN et al., 2023). O controle da temperatura de interpasse é crítico para reduzir acúmulo de calor, evitando fases frágeis como laves e promovendo microestruturas mais finas e homogêneas. Assim, a interação entre corrente, velocidade da tocha, gás e temperatura de interpasse devem ser cuidadosamente ajustadas para otimizar propriedades mecânicas, estabilidade geométrica e uniformidade microestrutural em componentes MADA.

Entre as propriedades mecânicas desejáveis destacam-se a resistência à tração, o limite de escoamento, a dureza, a tenacidade à fratura e a resistência ao impacto (Charpy V). Essas propriedades são fundamentais para assegurar integridade estrutural, estabilidade dimensional e confiabilidade operacional em componentes fabricados por MADA, uma vez que são diretamente influenciadas pelo aporte térmico, pelo modo de transferência metálica e pela composição do gás de proteção durante o processo.

Portanto, a interação entre corrente elétrica, velocidade de avanço da tocha, gás de proteção e temperatura de interpasse, devem ser cuidadosamente ajustadas, a fim de atingir as propriedades mecânicas desejáveis, conferir estabilidade geométrica durante o processo e uniformidade microestrutural dos componentes fabricados por estes tipos de processos de manufatura aditiva.

2 METODOLOGIA

Este estudo compara os modos de transferência metálica CMT, GMAW e pulsado aplicados à fabricação por MADA com o material de deposição Inconel 625. Foram produzidas amostras variando parâmetros como corrente de soldagem e tipo de gás de proteção, com o objetivo de identificar as combinações que proporcionam melhores condições de deposição. Avaliaram-se largura do cordão, área e profundidade de fusão, além da área e altura do reforço. O planejamento experimental foi estruturado em etapas fundamentais para a condução do estudo.

2.1 Corpo de Prova e Aplicação dos Cordões

Foram utilizadas chapas de aço carbono SAE 1010 de 80×120 mm e 9,5 mm de espessura. No estado laminado a quente, apresentavam superfície limpa, sem carepas ou oxidação, atendendo à preparação recomendada pela AWS D1.1/D1.1M:2020. Cada chapa recebeu três cordões *Bead-on-Plate* de 100 mm, depositados paralelamente ao lado maior, com espaçamento suficiente para evitar sobreposição, conforme boas práticas descritas por Kou (2003) e na literatura de GMAW.

2.3 Equipamentos e Parâmetros de Processo

A soldagem foi realizada com uma fonte multiprocesso Fronius TPS/i, compatível com os modos CMT, MIG pulsado e convencional, integrada a um robô Yaskawa Motoman DX100, que garantiu precisão na velocidade, trajetória da tocha e repetibilidade.

O consumível utilizado foi o arame sólido Inconel 625 (ERNiCrMo-3), de 1,2 mm de diâmetro, conforme a AWS A5.14. Foram mantidos os mesmos parâmetros de alimentação e o mesmo lote de arame em todas as execuções, evitando variações que pudessem comprometer a qualidade dos cordões. O experimento foi inicialmente planejado como um fatorial completo $3 \times 3 \times 3$ (corrente \times gás de proteção \times modo de transferência), com três réplicas por combinação (81 amostras). O modo convencional foi descartado após testes iniciais devido à instabilidade do arco e geometria irregular dos cordões (Fig. 1). Segundo o datasheet do arame, a corrente mínima de estabilidade para o modo de curto-circuito era de 120 A, inferior à faixa utilizada neste estudo. Assim, o delineamento final incluiu 18 combinações (3 correntes \times 3 gases \times 2 modos), replicadas três vezes, totalizando 54 amostras válidas para análise.

Figura 1. Cordão de solda Convencional que não atendeu aos critérios.

Os fatores do experimento foram:

- Corrente de Soldagem (A): 140 A, 160 A, 180 A
- Gás de Proteção (vazão de 12 L/min): G1: 15% CO₂, G2: 25% He e G3: Argônio puro
- Modos de Transferência: CMT e Pulsado

Após a deposição de cada cordão, a temperatura superficial da chapa foi medida com pirômetro infravermelho Homis H811-452, na extremidade do cordão. As medições seguiram um protocolo padronizado de distância, ângulo e tempo, sendo utilizadas como variável de resposta térmica no modelo estatístico.

2.4 Preparo e Análise Metalográfica

Após a soldagem, os corpos de prova foram seccionados transversalmente em três partes com serra metalográfica refrigerada, preservando a integridade dos cordões. Uma seção de cada réplica foi utilizada para análise dimensional. As imagens das seções foram obtidas com microscópio digital ZEISS Discovery V8 SteREO, com escala de referência de 2 mm embutida, permitindo calibração precisa para extração das medidas. A análise quantitativa foi realizada no software ImageJ, onde se mediram os parâmetros geométricos diretamente a partir das imagens, conforme ilustrado na Fig. 2.

1. Área de Penetração (mm²)
2. Área do Reforço (mm²)
3. Largura do Cordão (mm)
4. Profundidade da Penetração (mm)
5. Altura do Reforço (mm)

Figura 2. Cordão de solda com a indicação dos parâmetros.

Com base nesses dados, foi calculado o valor de diluição (%) para cada cordão, utilizando a seguinte Eq. 1:

$$Diluição = \frac{\text{Área de Penetração}}{\text{Área da Penetração} + \text{Área do Reforço}} \quad 1$$

Todos os resultados coletados, incluindo as variáveis geométricas e a temperatura superficial medida, foram organizados em uma planilha compilada, apresentada como Tab. 1 neste trabalho.

Tabela 1. Resultados Coletados

Gás	Corrente	Modo de Transferência	Profundidade de Penetração (mm)	Largura do Cordão (mm)	Altura do Reforço (mm)	Diluição	Temp. (°C)
15%Co2	140A	CMT	2,669	6,547	4,707	0,218	201
15%Co2	140A	Pulsado	1,945	10,934	3,601	0,232	281
15%Co2	160A	CMT	3,183	7,249	5,017	0,223	289
15%Co2	160A	Pulsado	2,335	11,518	3,471	0,274	336
15%Co2	180A	CMT	3,152	7,904	5,353	0,212	381
15%Co2	180A	Pulsado	2,602	13,046	3,498	0,282	385
25%He	140A	CMT	0,304	6,868	5,287	0,025	158
25%He	140A	Pulsado	0,823	8,902	3,763	0,104	186
25%He	160A	CMT	0,304	6,868	5,287	0,025	198
25%He	160A	Pulsado	2,094	10,906	3,669	0,195	205
25%He	180A	CMT	0,564	7,495	5,323	0,040	193
25%He	180A	Pulsado	1,166	11,987	4,116	0,106	220
Ar	140A	CMT	0,172	4,823	5,767	0,017	112
Ar	140A	Pulsado	0,333	6,767	5,699	0,020	249
Ar	160A	CMT	1,767	12,661	2,851	0,241	158
Ar	160A	Pulsado	0,171	5,603	5,736	0,011	244
Ar	180A	CMT	1,769	10,993	3,602	0,260	179
Ar	180A	Pulsado	2,199	10,048	4,299	0,167	195
15%Co2	140A	CMT	2,685	6,500	4,791	0,229	201
15%Co2	140A	Pulsado	1,800	10,519	3,539	0,241	281
15%Co2	160A	CMT	2,719	5,702	5,453	0,179	289
15%Co2	160A	Pulsado	2,012	12,710	3,352	0,247	336
15%Co2	180A	CMT	3,368	8,326	5,086	0,236	381
15%Co2	180A	Pulsado	2,573	13,391	3,715	0,284	385
25%He	140A	CMT	0,094	5,376	5,387	0,009	158
25%He	140A	Pulsado	1,377	9,987	3,948	0,145	186
25%He	160A	CMT	0,188	6,560	5,375	0,016	198
25%He	160A	Pulsado	1,697	11,057	3,896	0,172	205
25%He	180A	CMT	0,597	7,776	5,370	0,042	193
25%He	180A	Pulsado	1,050	11,184	3,799	0,111	220
Ar	140A	CMT	0,166	4,946	5,785	0,009	112
Ar	140A	Pulsado	0,500	6,250	5,933	0,031	249
Ar	160A	CMT	1,916	0,000	2,783	0,018	158
Ar	160A	Pulsado	0,381	5,024	5,868	0,032	244
Ar	180A	CMT	1,700	11,081	3,819	0,189	179
Ar	180A	Pulsado	2,167	10,654	4,101	0,178	195
15%Co2	140A	CMT	2,735	6,912	4,642	0,233	201
15%Co2	140A	Pulsado	1,980	13,075	4,144	0,229	281
15%Co2	160A	CMT	3,171	5,983	5,338	0,217	289
15%Co2	160A	Pulsado	2,518	12,524	3,302	0,290	336
15%Co2	180A	CMT	3,152	9,094	5,690	0,199	381
15%Co2	180A	Pulsado	2,222	13,492	3,715	0,256	385
25%He	140A	CMT	0,116	5,127	5,227	0,007	158
25%He	140A	Pulsado	0,481	9,631	3,978	0,074	186

25%He	160A	CMT	0,232	6,034	5,403	0,015	198
25%He	160A	Pulsado	1,724	10,906	3,597	0,206	205
25%He	180A	CMT	0,564	7,476	5,420	0,045	193
25%He	180A	Pulsado	0,917	11,281	3,885	0,082	220
Ar	140A	CMT	0,101	5,536	5,587	0,010	112
Ar	140A	Pulsado	0,350	6,715	5,850	0,022	249
Ar	160A	CMT	1,468	11,589	3,350	0,183	158
Ar	160A	Pulsado	0,166	5,404	5,834	0,016	244
Ar	180A	CMT	1,900	10,398	3,733	0,257	179
Ar	180A	Pulsado	1,983	9,710	4,366	0,135	195

2.5 Análise Estatística

A análise estatística foi realizada no Minitab 22, com base em um delineamento fatorial completo $3 \times 3 \times 2$ (três gases, três níveis de corrente e dois modos de transferência), totalizando 54 amostras com três réplicas por condição (Tabela 01). Para otimizar múltiplas respostas simultaneamente, utilizou-se a função de desejabilidade composta (*desirability function approach*), técnica consagrada na engenharia para seleção de parâmetros ótimos. As metas definidas foram:

- **Temperatura:** minimizar, reduzindo aporte térmico, distorções, tensões residuais e consumo energético;
- **Diluição:** maximizar, garantindo maior fusão e ligação metalúrgica.
- **Altura do reforço:** minimizar, melhorando acabamento.
- **Largura do cordão:** alvo de 10 mm, com tolerância técnica, garantindo regularidade e compatibilidade entre cordões;
- **Profundidade de penetração:** maximizar, melhorando a ancoragem efetiva e resistência mecânica.

As funções de desejabilidade individuais foram combinadas em uma função composta, permitindo determinar a combinação ótima de parâmetros que atende simultaneamente aos critérios de desempenho e qualidade. O modelo ainda forneceu intervalos de predição a 95%, assegurando base estatística robusta para decisões técnicas.

2.6 Análise da Influência dos Parâmetros Operacionais

A análise estatística por regressão fatorial geral avaliou os efeitos de corrente, gás de proteção e modo de transferência sobre a geometria dos cordões: profundidade de penetração, altura de reforço e diluição. A Profundidade de penetração foi significativamente influenciada pelo gás de proteção (60,28%) e pela corrente (11,29%). O modo de transferência isolado teve efeito irrelevante (0,05%), mas interações gás \times modo (12,13%) e triplas (7,04%) foram significativas ($p < 0,05$). CO₂ 15% gerou maiores penetrações, especialmente com 180 A, enquanto 25% He e

Ar puro resultaram em penetrações menores, o Modelo R^2 ajustado foi = 96,92%. A Largura do cordão teve o modo de transferência como o fator mais relevante (24,30%), com o pulsado produzindo cordões mais largos que o CMT. Corrente (16,35%) e interação gás \times modo (18,99%) também foram importantes. Cordões mais largos ocorreram com CO_2 , modo pulsado e correntes altas. o Modelo R^2 ajustado foi = 64,52%. Já a Altura do reforço foi fortemente impactada pelas interações, principalmente gás \times modo (45,70%) e interações triplas (13,12%). Entre efeitos principais, o modo de transferência (11,15%) foi significativo, com CMT produzindo maiores alturas devido ao menor aporte térmico. Maiores alturas ocorreram com gases inertes e correntes baixas (140 A); CO_2 e correntes altas geraram reforços mais achatados. o Modelo R^2 ajustado foi = 96,74%. Por fim a Diluição se mostrou sensível ao gás (51,59%) e às interações (25,55%). CO_2 elevou a diluição, especialmente no modo pulsado e correntes altas; Ar puro resultou em menor diluição. Corrente teve efeito direto (8,09%). o Modelo R^2 ajustado foi = 92,56%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base no modelo estatístico ajustado, foi possível identificar a combinação ótima de parâmetros de soldagem que maximiza a performance do cordão em termos metalúrgicos, geométricos e térmicos. A função de desejabilidade composta atingiu seu valor máximo, conforme a Tab. 2, com a seguinte condição operacional:

- Modo de Transferência: CMT (Cold Metal Transfer)
- Corrente de Soldagem: 180 A
- Gás de Proteção: Argônio puro (Ar)

Tabela 2. Desejabilidade Composta

Solução	Profundidade de Pen- etração Ajuste	Desejabilidade Composta
1	1,78967	0,701172

Essa configuração apresentou o melhor equilíbrio entre as cinco variáveis de resposta consideradas no estudo. Os valores preditos pelo modelo para esta combinação estão apresentados na Tab. 3:

Tabela 3. Configuração com melhor equilíbrio

Variável de Resposta	Valor Preditivo	Intervalo de Predição (95%)
Temperatura (°C)	179	179,0 – 179,0
Diluição (%)	23,54	15,85 – 31,22

Altura do Reforço (mm)	3,7180	3,3211 – 4,11
Largura do Cordão (mm)	10,82	6,73 – 14,92
Profundidade de Penetração (mm)	1,79	1,36 – 2,21

A Fig. 3 mostra o gráfico de desejabilidade composta, indicando visualmente a região em que os fatores atingem simultaneamente os objetivos. A combinação ótima de parâmetros é destacada pelas linhas vermelhas verticais.

Figura 3. Gráfico de desejabilidade composta para as variáveis de resposta: temperatura, diluição, altura do reforço, largura do cordão e profundidade de penetração.

Os resultados destacam a superioridade do CMT, especialmente no controle térmico e na estabilidade do arco. A profundidade de penetração e a diluição obtidas indicam viabilidade técnica, com cordões regulares e sem excesso de reforço. O gás argônio puro favoreceu a estabilidade do arco e a formação de cordões com contorno bem definido e penetração uniforme, sem os efeitos de gases oxidantes ou altamente energéticos como CO₂ ou He.

4 CONCLUSÕES

Este estudo avaliou o processo de soldagem MIG/MAG sobre aço SAE 1010 utilizando o método *Bead-on-Plate*, com foco na otimização de cinco variáveis de resposta críticas. A análise estatística identificou que a combinação com gás Argônio, com corrente elétrica de 180 A e modo de transferência CMT, apresentou a maior desejabilidade composta (D = 0,7011), indicando o melhor equilíbrio entre penetração, diluição e controle térmico e geométrico.

A definição das metas considerou critérios técnicos como integridade metalúrgica, acabamento superficial, estabilidade geométrica e térmica. Os resultados reforçam a eficácia do modo de transferência CMT na soldagem de aços de baixa liga, fornecendo subsídios práticos para aplicação industrial com maior controle e repetibilidade.

REFERÊNCIAS

- AKSELSEN, Odd M. e colab. **Microstructure and Properties of Wire Arc Additive Manufacturing of Inconel 625**. *Metals*, v. 12, n. 11, 1 Nov 2022.
- AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS). **AWS D1.1/D1.1M: Structural Welding Code – Steel**. Miami: AWS, 2010.
- AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME). **ASME Boiler and Pressure Vessel Code – Section IX: Welding, Brazing and Fusing Qualifications**. 2010.
- AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS). **AWS A5.14: Specification for Nickel and Nickel-Alloy Bare Welding Electrodes and Rods**. Miami: AWS, 2018.
- CUNNINGHAM, C. R. e colab. **Invited review article: Strategies and processes for high quality wire arc additive manufacturing**. *Additive Manufacturing*. [S.l.]: Elsevier B.V. , 1 Ago 2018
- KOU, S. **Welding Metallurgy**. 2. ed. Hoboken: Wiley-Interscience, 2003.
- NGO, Tuan D. e colab. **Additive manufacturing (3D printing): A review of materials, methods, applications and challenges**. *Composites Part B: Engineering*. [S.l.]: Elsevier Ltd. , 15 Jun 2018
- NOVELINO, A. L.B. e CARVALHO, G. C. e ZIBEROV, M. **Influence of WAAM-CMT deposition parameters on wall geometry**. *Advances in Industrial and Manufacturing Engineering*, v. 5, 1 Nov 2022.
- PAUL, C. P. e colab. **Investigating laser rapid manufacturing for Inconel-625 components**. *Optics and Laser Technology*, v. 39, n. 4, p. 800–805, Jun 2007.
- POZNYAKOV, V.D. e colab. **Effect of pulsed-arc welding modes on the change of weld metal and haz parameters of welded joints produced with Sv-08kh20N9G7T wire**. *The Paton Welding Journal*, v. 2018, n. 9, p. 7–12, 28 Set 2018. Disponível em: <<http://patonpublishinghouse.com/eng/journals/tpwj/2018/09/02/>>.
- PUVIYARASAN, M. e colab. **Influence of GTAW parameters on the mechanical properties and microstructure of wire arc additive manufactured Inconel 625**. 1 Jan 2023, [S.l.]: Elsevier Ltd, 1 Jan 2023. p. 2528–2533.
- SHAH, Abid e colab. **A Review of the Recent Developments and Challenges in Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) Process**. *Journal of Manufacturing and Materials Processing*. [S.l.]: MDPI. , 1 Jun 2023
- SHANKAR, Vani e colab. **Letter to the Editors Microstructure and mechanical properties of Inconel 625 superalloy**. . [S.l.: s.n.], 2001. Disponível em: <www.elsevier.nl/locate/jnucmat>.
- SHANKER, Hari e WATTAL, Reeta. **A comprehensive survey on the cold metal transfer process for additive manufacturing**. 2023, [S.l.]: Institute of Physics, 2023.